

MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI KENGAYTIRISHDA HUDUDLARNING MOLIYAVIY SALOHIYATINI BAHOLASHNING AHAMIYATI

Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19663124>

Annotatsiya: mahalliy budjet daromadlarini barqaror shakllantirish va ularni kengaytirishda hududlarning moliyaviy salohiyatini baholashning nazariy-amaliy jihatlari tadqiq etilgan. Shuningdek, hududlarning soliq salohiyati, iqtisodiy faolligi, investitsion jozibadorligi va resurs bazasi asosida moliyaviy imkoniyatlarini aniqlash masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida mahalliy budjet daromadlarini oshirishda mavjud ichki zaxiralarni aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari taklif etilgan. Maqolada hududlarning moliyaviy mustaqilligini kuchaytirish orqali budjet tizimi samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: mahalliy budjet, budjet daromadlari, moliyaviy salohiyat, soliq salohiyati, hududiy rivojlanish, moliyaviy mustaqillik, iqtisodiy faollik, budjet samaradorligi

ЗНАЧЕНИЕ ОТСЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ В РАСШИРЕНИИ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Шаропов Дилшоджон Рахматуллаевич

независимый исследователь Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: Исследуются теоретические и практические аспекты отценки финансового потенциала регионов в процессе формирования и расширения доходной базы местных бюджетов. Особое внимание уделено анализу налогового потенциала, экономической активности, инвестиционной привлекательности и ресурсной базы территорий. По результатам исследования предложены пути выявления внутренних резервов и повышения эффективности их использования для увеличения доходов местных бюджетов. Также разработаны научные выводы, направленные на укрепление финансовой самостоятельности регионов и повышение эффективности бюджетной системы.

Ключевые слова: местный бюджет, доходы бюджета, финансовый потенциал, налоговый потенциал, региональное развитие, финансовая самостоятельность, экономическая активность, эффективность бюджета

THE IMPORTANCE OF ASSESSING THE FINANCIAL POTENTIAL OF REGIONS IN EXPANDING LOCAL BUDGET REVENUES

Sharopov Dilshodjon Rakhmatullaevich

Independent Researcher, Tashkent State University of Economics

Abstract: This article examines the theoretical and practical aspects of assessing the financial potential of regions in the formation and expansion of local budget revenues. Particular attention is given to analyzing tax capacity, economic activity, investment attractiveness, and the resource base of regions. Based on the findings, the study proposes approaches to identifying internal reserves and improving their efficient utilization to increase local budget revenues. The paper also develops scientific conclusions aimed at strengthening the financial independence of regions and enhancing the efficiency of the budget system.

Keywords: local budget, budget revenues, financial potential, tax capacity, regional development, financial independence, economic activity, budget efficiency

Jahonda hududlar moliyaviy salohiyatini baholashga va mahalliy budjet daromadlarini mustahkamlashga qaratilgan ko‘plab ilmiy- tadqiqotlarda, hududlarning moliyaviy salohiyatini baholashning metodologiyasini takomillashtirish, milliy va hududiy strategik dasturlar samaradorligini oshirish, mahalliy budjetlarni nomarkazlashtirish orqali daromadlarini mustahkamlash va uning shaffofligini ta‘minlash masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shuningdek, mahalliy darajadagi budjetlarning daromadlarini rejalashtirishda, hududni har tomonlama rivojlantirish dasturlarini realizatsiya qilishda moliyaviy salohiyatni baholash ko‘rsatkichlarini e‘tiborga olishga qaratilgan ilmiy- tadqiqot ishlarini olib borish ustuvor yo‘nalishlardan hisoblanadi.

O‘zbekistonda hududlarning moliyaviy salohiyatini baholashda hamda mahalliy budjet daromadlari tushumlarini to‘liqligini ta‘minlash borasida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. “Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi holatini chuqur tahlil qilishda, istiqbolga yo‘naltirilgan maqsadli dasturlarni ishlab chiqish uchun uni kompleks baholashning hamda yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilish bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish” muhim vazifa sifatida belgilab berilgan. Bu borada hududlarni barqaror va jadal rivojlantirish uchun ularning kompleks mutanosib rivojlanishini, resurslardan foydalanish samaradorligini, iqtisodiy, investitsiyaviy va moliyaviy salohiyatini baholashning yagona tizimini joriy etish, hududlarni rivojlantirish uchun zarur moliyaviy resurslar va imkoniyatlar bilan ta‘minlash, mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy erkinligini yanada oshirish, mahalliy budjetga tushumlarni to‘liqligini ta‘minlash strategiyalarini ishlab chiqish va uni amaliyotga tatbiq etish borasidagi ilmiy-tadqiqotlar ko‘lamini yanada kengaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Hozirgi sharoitda mahalliy budjetlar daromad bazasini kengaytirish va ularning moliyaviy mustaqilligini ta‘minlash davlat moliya siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, infratuzilmani takomillashtirish va aholi farovonligini oshirish ko‘p jihatdan mahalliy budjetlarning moliyaviy imkoniyatlariga bog‘liq.

Shu nuqtai nazardan, hududlarning moliyaviy salohiyatini kompleks baholash orqali mavjud resurslarni aniqlash va ulardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa mahalliy budjet daromadlarini oshirishning ilmiy asoslangan mexanizmlarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Hududlarning moliyaviy salohiyati – bu ishlab chiqarilgan milliy daromadning bir qismi sifatida, davlat (mahalliy budjet daromadlari), xo‘jalik yurituvchi subyektlar (qayta ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida qatnashadigan), moliya-bank tizimi institutlari (jalb qilingan va o‘z mablag‘lari) va aholi (real umumiy pul daromadlari)ning jami moliyaviy resurslarni tashkil etib, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi maqsadlariga yo‘naltirilgan, hozirgi vaqtda yaratilayotgan va oldindan to‘plangan moliyaviy resurslari yig‘indisidir.

Ma‘lumki, har qanday olingan iqtisodiy tizimda iqtisodiy taraqqiyotni ta‘minlashning muhim omillari sifatida undagi mavjud resurslardan samarali foydalanishga bog‘liq. Agar, mavjud iqtisodiy, mehnat, tabiiy hamda ko‘nikma shaklidagi resurslardan samarali

foydalanilmasa, bu resurslarning darajasini optimal ravishda baholamasdan ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish oqibatida iqtisodiy sohada ko'zlangan maqsadga erishilmaydi. Demak, iqtisodiy salohiyat elementi sifatida moliyaviy salohiyatni baholash ahamiyati va zarurligi o'rganilayotgan davr mobaynida hududlar kesimida yetakchi va ortda qolayotgan hududlarini aniqlash, hudud moliyaviy salohiyatini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni asoslash, hududlar moliyaviy salohiyatini prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Hududlarning moliyaviy salohiyatini obyektiv baholash va prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqish hududlar daromadlar bazasini mustahkamlash, yuqori turuvchi budjet ajratmalariga qaramligini qisqartirishga qaratilgan bo'lib, hududlarning moliyaviy salohiyatining shakllanish tamoyillari, tashkil etish bosqichlari, hududlarning moliyaviy salohiyati klassifikatsiyasini ishlab chiqmasdan turib qo'yilgan maqsadga erishib bo'lmaydi.

Hudud moliyaviy salohiyati klassifikatsiyasi:

Hudud moliyaviy salohiyatini shakllanish manbasi bo'yicha (o'z xususiy mablag'lar, jalb qilingan mablag'lar);

Hudud moliyaviy salohiyatining shakllanish darajasi bo'yicha (resursli moliyaviy salohiyat, natijali moliyaviy salohiyat);

Hudud moliyaviy salohiyatining qo'llanilishi jihatidan (foydalanilayotgan, foydalanilmayotgan);

Hudud moliyaviy salohiyatining iqtisodiy jarayonlarda ishtiroki bo'yicha (shakllanadigan, amalga oshiriladigan, amalga oshirilmaydigan);

Hudud moliyaviy salohiyatining tuzilma elementlari bo'yicha (budjet-soliq salohiyati, xo'jalik subyektlari salohiyati, bank-kredit tizimi salohiyati, uy xo'jaliklari salohiyati);

Hudud moliyaviy salohiyatining rivojlanish darajasi bo'yicha (yuqori darajada, mu'tadil darajada, past darajada, o'ta past darajada) bo'lib guruhlanadi.

Hududlarning moliyaviy salohiyati shakllanishi asosan hududning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi evaziga amalga oshiriladi. Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish esa hududning moliyaviy salohiyati to'g'ri baholanishiga bog'liq. Bu ko'rsatkichlar strukturasi asosiy manbai bo'lib mahalliy budjet daromadlari tashkil etadi. Mahalliy budjet daromadlari mustahkamligi moliyaviy salohiyat yuqori ko'rsatkichi bilan ta'minlanadi va mamlakat iqtisodiy salohiyati hamda o'sishi negizini tashkil etadi. Bu ko'rsatkichlar o'zaro bog'liq ko'rsatkichlar tizimini tashkil etadi.

Quyidagi xulosalar shakllantirilib, ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

Hududlar moliyaviy salohiyatini baholash hamda mahalliy budjet daromadlarini mustahkamlash Yangi O'zbekiston strategiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, hududlarning iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlash, shu bilan birga tumanlar, shaharlar va qishloqlarni barqaror rivojlantirishni ko'zlaydi. Hudud moliyaviy salohiyati - bu ishlab chiqarilgan milliy daromadning bir qismi sifatida, davlat (mahalliy budjet daromadlari), xo'jalik yurituvchi subyektlar (qayta ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida qatnashadigan), moliya - bank tizimi institutlari (jalb qilingan va o'z mablag'lari) va aholining (real umumiy pul daromadlari) jami moliyaviy resurslarini tashkil etib, hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi maqsadlariga yo'naltirilgan, hozirgi vaqtda yaratilayotgan va oldindan to'plangan moliyaviy resurslari yig'indisidir.

Hududlarning moliyaviy salohiyatini shakllantirish hamda kengaytirish masalalari hududning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun ularning umumiy resurs bazasini yaratishga, hududlarning moliyaviy mustaqilligiga erishish va tengsizlik darajasini kamaytirishga, ularning yuqori turuvchi budjetlar ajratmalariga qaramligini qisqartishga va mahalliy budjet daromadlar bazasini mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, hududlarning iqtisodiy salohiyati elementlaridan birini tashkil qiladi va unga to'g'ri proporsionaldir. Shu bois hudud moliyaviy salohiyati klassifikatsiyasi, shakllanish prinsiplari va bosqichlari ishlab chiqilishi va amal qilishi lozim.

Hududlarning moliyaviy salohiyatini baholashda uning tamoyillari va hududlarning moliyaviy salohiyati klassifikatsiyasini ishlab chiqish moliyaviy salohiyatni optimal aniqlashga xizmat qiladi va mahalliy budjet daromadlar bazasini mustahkamlashning qo'shimcha manbalarini aniqlashga imkon beradi.

Hudud moliyaviy salohiyatini aniqlashda unga ta'sir etuchi omillarning ta'sirini optimal baholash uning aniqligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Hududlar moliyaviy salohiyati darajasiga ta'sir etuvchi omillar hududlar iqtisodiy taraqqiyotining strategik vazifalarini ta'minlab, hududlar iqtisodiyotini modernizatsiya, yangi sanoat ishlab chiqarish markazlarini tashkil etish, hududga banklarning kreditlari va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, subvension hudud tasarrufidan chiqarish imkonini beradi hamda ahamiyatliligi bo'yicha aniqlanishi lozim.

Hududlar moliyaviy kategoriyasini baholashda kompleks, murakkab, tizimli yondoshuvni talab etadi va makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, maxsus tanlangan statistik ko'rsatkichlar, milliy hisoblar tizimi, korrelyatsion–regression tahlil asosida amalga oshirilishi lozim.

Hudud moliyaviy salohiyat baholash metodologiyasi va ko'rsatkichlarini ilmiy va iqtisodiy asoslash hududlarning iqtisodiy salohiyatini ta'minlash va istiqbolda uni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir hududning iqtisodiy salohiyati asosini moliyaviy salohiyat va uning elementi budjet soliq salohiyati tashkil etadi. Hududlarning moliyaviy salohiyati budjet soliq salohiyati daromadlariga, hudud iqtisodiy salohiyatiga ta'siri yalpi hududiy mahsulot o'sishiga yoki kamayishiga olib keladi. Hududlarning moliyaviy salohiyatini baholashda mahalliy budjet daromadlari, hududda ro'yxatdan o'tgan korxonalar va tashkilotlar moliyaviy salohiyati, hududda joylashgan bank kredit tashkilotlari moliyaviy salohiyati, hudud aholi real pul daromadlari komponentlar jamlanmasi kiritilishi lozim.

Hududlarning moliyaviy salohiyati darajasining hududning iqtisodiy salohiyatiga hamda mahalliy budjet daromadlar bazasiga ta'siri, ularning o'zaro bog'liqlik nuqtayi nazaridan oraliq indeks koeffitsiyentini taqqoslash orqali baholanishi hududning ijtimoiy-iqtisodiy past rivojlangan tumanlarini aniqlashda xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Buranova L.V. Hududlarning moliyaviy salohiyatini baholashda xorijiy mamlakatlar ilg'or tajribalari tahlili. Biznes-ekspert jurnali.-Toshkent, 2021.
2. Xayriddinov A.B. Mahalliy budjetlar daromad bazalarining barqarorligini ta'minlash yo'llari. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan diss. avtoreferati. –T.: 2011. –b. 13.
3. Buranova L.V. Issues of Strengthening of Local Budget Revenues by Assessing the Financial Potential of Regions. // Asian Journal of Technology & Management Research

(AJTMR) ISSN: 2249 –0892 Vol. 9 Issue–2, Dec -2019.

4. To‘lakov U. T. Ko‘chmas mulk solig‘i islohotlarini amalga oshirish yo‘llari // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2025. – T. 3, №2. 340–367 b
5. Zaynutdinova U.D. Hududlar mahalliy budjet daromadlarini oshirish masalalari // O‘zbekiston iqtisodiyoti raqobatbardoshligini oshirishga bank moliya tizimining samarali ta‘sirini kuchaytirish. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tezislari to‘plami. T.: Moliya, 2017. -b. 90.
6. Kenjabayev O.T., Fozilov A.F., Alimov O.R. Respublika budjeti va mahalliy budjetlarning daromadlar va xarajatlarini samarali boshqarish masalalari // “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. №1, fevral, 2017-yil. <http://www.interfinance.uz>